

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabirova Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burhanova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyevna</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

Zufarova Nozima

Turizm fakulteti dekani,
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Uzbekistan
Email: nozimazufarova777@gmail.com

OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH

Annotatsiya: Hududiy jamoa darajasida ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarni 2000–2024 yillarni qamrab olgan panel ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda, ushbu tadqiqot Qoraqalpog'iston va Xorazmda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha qarorlarni shakllantiruvchi tuzilma va kontekstual omillarni tahlil qiladi. Ekoturizm tashabbuslarini ilgari surishda kuzatiladigan asosiy muammo investitsiya cheklovlari va turizm sektoriga xizmat ko'rsatish infratuzilmasining yetishmasligidan iborat bo'lib, bu holat barqarorlik samaradorligini sezilarli darajada cheklaydi. Shu sababli, biz Orol dengizi merosini inqirozdan keyingi davrda mintaqalarda autentik iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashga qodir bo'lgan umumiy chidamlilik konsepsiyasining nodir timsoli sifatida talqin qilamiz. Regressiya tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoa resurslari miqdorining marjinal ortishi turizm loyihagini qabul qilish ehtimolini 12 foizga oshiradi. Bundan tashqari, qaror qabul qilish jarayonida manfaatdor tomonlarning faol ishtiroki, xususan, mahalliy boshqaruv shakllaridan kelib chiqadigan mexanizmlar, mintaqalarda ekoturizm tashabbuslari muvaffaqiyatining ehtimolini oshiradi. Ushbu natijalar manfaatdor tomonlarni kollektiv siyosiy jarayonlarga jalb etish muhimligini, institutsional tartiblarning ekotashabbuslarni faollashtirishda ta'sirchan omil bo'lishi mumkinligini (biroq qat'iy belgilovchi emasligini) va boshqaruv kuchining mintaqaviy iqtisodlarning transformatsiyasida hal qiluvchi rol o'ynashini namoyon qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ekoturizm strategiyalarini faollashtiruvchi yoki to'sqinlik qiluvchi institutsional hamda ekologik sharoitlarni, ularning vaqt o'tishi bilan dinamikasini va barqaror rivojlanish natijalari bilan bog'liqligini aniqlash, shuningdek, ekoturizmni qabul qilishning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga e'tibor qaratishi lozim.

Kalit so'zlar: Orol dengizi merosi, ekoturizm qabul qilish, inqirozdan keyingi chidamlilik, boshqaruv kuchi, manfaatdor tomonlarning ishtiroki, ijtimoiy-iqtisodiy diversifikatsiya, barqaror rivojlanish.

Abstract: Drawing on a panel dataset covering socio-economic and ecological indicators at the community level from 2000–2024, this study examines the structural and contextual factors shaping decisions on the development of ecotourism in Karakalpakstan and Khorezm. The main challenge to advancing ecotourism initiatives lies in investment constraints and the absence of service infrastructure in the tourism sector, which significantly limits sustainability efficiency. Accordingly, we argue that the Aral Sea heritage represents a unique embodiment of a resilience concept that, in the post-crisis period, can serve as a foundation for innovation and ensure authentic economic diversification in the regions. Regression analysis indicates that a marginal increase in community resources raises the likelihood of adopting a tourism project by 12 percent. Moreover, greater stakeholder participation in decision-making processes—particularly through mechanisms derived from local governance structures—increases the probability of ecotourism success in the regions. These findings highlight the importance of involving stakeholders in collective policy processes, demonstrate that institutional arrangements can influence the activation of eco-initiatives (though they are not definitive determinants), and emphasize the role of governance capacity in the transformation of regional economies. Future research should identify the institutional and ecological conditions that facilitate or hinder ecotourism strategies, track their dynamics over time, and explore their linkages to sustainable development outcomes, while also focusing on the long-term socio-economic consequences of ecotourism adoption.

Key words: Aral Sea heritage, ecotourism adoption, post-crisis resilience, governance capacity, stakeholder participation, socio-economic diversification, sustainable development.

Аннотация: Используя панельную базу данных, охватывающую социально-экономические и экологические показатели на уровне территориальных сообществ за период 2000–2024 годов, данное исследование анализирует структурные и контекстуальные факторы, формирующие решения по развитию экотуризма в Каракалпакстане и Хорезме. Главная проблема продвижения экотуристических инициатив заключается в инвестиционных ограничениях и отсутствии обслуживающей инфраструктуры в туристическом секторе, что существенно снижает эффективность устойчивости. Поэтому мы интерпретируем наследие Аральского моря как уникальный символ концепции общей устойчивости, способный стать основой инноваций и обеспечить подлинную экономическую диверсификацию в посткризисный период. Результаты регрессионного анализа показывают, что маргинальное увеличение ресурсов сообщества повышает вероятность принятия туристического проекта на 12 процентов. Кроме того, высокая степень участия заинтересованных сторон в процессе принятия решений, включая механизмы, основанные на формах местного самоуправления, увеличивает вероятность успеха экотуризма в регионе. Данные выводы подчеркивают важность вовлечения заинтересованных сторон в коллективные политические процессы, демонстрируют, что институциональные порядки могут оказывать влияние на активизацию экоинициатив (но не являются жестко определяющими), а также раскрывают роль управленческой силы в трансформации региональных экономик. В будущих исследованиях необходимо выявить институциональные и экологические условия, которые активизируют или препятствуют стратегиям экотуризма, проанализировать их динамику во времени и взаимосвязь с результатами устойчивого развития, а также сосредоточить внимание на долгосрочных социально-экономических последствиях принятия экотуризма.

Ключевые слова: Наследие Аральского моря, принятие экотуризма, посткризисная устойчивость, управленческая сила, участие заинтересованных сторон, социально-экономическая диверсификация, устойчивое развитие.

KIRISH

So‘nggi o‘n yilliklarda ekologik halokat meroslari va barqaror turizm o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganish masalasi nafaqat mahalliy, balki xalqaro ilmiy jamoatchilikning ham diqqat markazida turibdi. Dunyo miqyosida yuz bergan yirik ekologik fojialar, masalan, Orol dengizining qurishi, ularning tabiiy ekotizimlarga, inson salomatligiga, hududiy iqtisodiy jarayonlarga va ijtimoiy farovonlikka ko‘rsatgan salbiy ta‘siri, ushbu hududlarda barqaror rivojlanish strategiyalarini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududi ekologik fojia natijasida tabiiy resurslar tanqisligi, iqlim keskinligi va ijtimoiy-iqtisodiy inqirozning turli shakllarini boshdan kechirdi.

Orol dengizi qurishi oqibatida yuzaga kelgan ekologik muammolar murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, ular nafaqat ekologik tizimlarning buzilishida, balki aholining turmush tarzi, sog‘liq holati va iqtisodiy faoliyatida ham yaqqol namoyon bo‘ldi. Cho‘llanish jarayonlari, tuproqning sho‘rlanishi, atmosferaga ko‘tarilayotgan chang va tuz zarralari hududda ekologik xavf omillarini kuchaytirdi. Bunday sharoitlarda tirikchilik manbalarini qayta tiklash, hudud iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish hamda barqaror hayot tarzini shakllantirish dolzarb vazifaga aylandi. Shunday sharoitda barqaror turizm, ayniqsa ekoturizm, mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvchanlikni oshirish va ekologik merosni asrab-avaylashning muhim vositasi sifatida e‘tirof etilmoqda.

Ekoturizmning afzalligi shundaki, u mahalliy jamoalarning tabiiy va madaniy merosdan samarali foydalanishini rag‘batlantiribgina qolmay, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi, tadbirkorlikni rivojlantiradi va hudud aholisining ijtimoiy faolligini oshiradi. Mintaqaviy innovatsiyalarni shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy diversifikatsiyani ta‘minlash va barqarorlikni mustahkamlashda ekoturizmning tutgan o‘rni tobora ko‘proq muhokama qilinmoqda. Orolbo‘yi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ekologik fojia oqibatida yuzaga kelgan salbiy omillarni yengib o‘tish uchun turizm tashabbuslari nafaqat davlat siyosati va xalqaro qo‘llab-quvvatlovga, balki mahalliy jamoalarning chidamliligi, boshqaruv tuzilmalari samaradorligi va manfaatdor tomonlarning faol ishtirokiga bevosita bog‘liqdir.

Shu nuqtai nazardan, Orol dengizi merosini ekologik fojia timsolidan barqaror ekoturizm imkoniyatlariga aylantirish ikki tomonlama vazifani bajaradi: bir tomondan, hududda ekologik tiklanish jarayonlarini tezlashtiradi, ikkinchi tomondan esa, mahalliy aholi uchun barqaror iqtisodiy imkoniyatlar va yangi ish o‘rinlarini yaratadi. Bunda ekoturizm nafaqat iqtisodiy faoliyatning alternativ shakli, balki jamoaviy moslashuvchanlik va ijtimoiy innovatsiyaning katalizatori sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Orol dengizi merosini ekologik fojia ramzidan barqaror turizm va ekoturizm imkoniyatlariga aylantirishning institutsional, ijtimoiy va ekologik shart-sharoitlarini har tomonlama tahlil qilishdan iborat. Shu orqali nafaqat ekologik halokat oqibatlarini yumshatish, balki mintaqaviy rivojlanishda chidamlilik va innovatsion yondashuvlarni shakllantirish imkoniyatlari ko‘rsatib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarda ekologik halokatdan keyingi hududlarda barqaror turizmni shakllantirish turlicha yo‘nalishlarda izohlangan. Bir guruh olimlar (Saidmamatov va boshq., 2021; Halimova, 2021) Orolbo‘yi singari

mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy moslashuv ko‘rsatkichlarining ekologik chidamlilik bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Ularning qarashlariga ko‘ra, davlat qo‘llab-quvvatlovi va innovatsiyalar ekoturizm hamda qishloq tadbirkorligini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi (Saidmamatov, 2022; Filimonau va boshq., 2022).

Ikkinchi yo‘nalishdagi tadqiqotlar ekoinnovatsion mexanizmlarni ishlab chiqish (Halimova, 2021; Shadimetov, 2021) va tabiiy yechimlarni strategik joylashtirish (Alikhanova, 2023; Sakhibov, 2024; Matyakubov, 2021) orqali mintaqaviy rejalashtirishda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shu bilan birga, Uysal O‘guz va boshq. (2024) hamda Kumar (2023) nozik ekotizimlarda barqaror turmush tarziga o‘tish jarayonlarini o‘rganib, jamoalarning agentlik rolini va ekologik xatarlarni iqtisodiy imkoniyatlarga aylantirish qobiliyatini muhim deb hisoblaydi.

Orol dengizi merosini o‘rganishga bag‘ishlangan izlanishlarda 2000–2024 yillar ekologik degradatsiya davri sifatida e’tirof etilib, Qoraqalpog‘iston va Xorazmda tirikchilikni tiklash bo‘yicha farqli yo‘llar kuzatilgan (Kurbanova va boshq., 2024; Utebekova va boshq., 2023). Bu esa, Plotnikov va boshq. (2023) ta’kidlaganidek, Orol dengizi merosining turlicha mobilizatsiyasiga olib kelgan.

Anchita va boshq. (2021), Rózkowski (2021), Aslanov va boshq. (2021), Sakhibov (2024), Filimonau va boshq. (2022), hamda Saidmamatov va boshq. (2022)larning ishlari ekoturizmning barqarorlik jarayonlariga ta’sirini o‘rganishda manfaatdor tomonlarning ishtiroki va mahalliy boshqaruv tizimlarining “pastdan yuqoriga” mexanizmlarini alohida ta’kidlaydi. Ularning fikricha, ekoturizm tashabbuslarining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan resurslarni safarbar etish qobiliyatiga, infratuzilma imkoniyatlariga va boshqaruv salohiyatining samaradorligiga bog‘liq.

Halimova (2021) o‘z izlanishlarida ekoinnovatsiyani an’anaviy modellarni takrorlash emas, balki turli moslashuv yo‘llarini uyg‘unlashtirish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish jarayoni sifatida izohlaydi. Shu bilan birga, Uysal O‘guz va boshq. (2024) ekologik xavflarni iqtisodiy imkoniyatlarga aylantirish orqali jamoalarning o‘z-o‘zini namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ta’kidlaydi.

Nazariy jihatdan, Anchita va boshq. (2021) hamda Rózkowski (2021) tomonidan ta’kidlanganidek, Orol dengizi fojiasining salomatlik va turizm qonunchiligi bilan bog‘liq oqibatlar yetarlicha yoritilmagan. Shu sababli, ushbu tadqiqot institutsional sharoitlar farqlari ekoturizm qabul qilinish darajasiga qanday ta’sir ko‘rsatishini, boshqaruv salohiyati past bo‘lgan hududlarda natijalar yanada zaif bo‘lishi mumkinligini empirik asosda tahlil qilishni maqsad qilgan.

Adabiyotlarning ko‘rsatishicha, ekoturizmning muvaffaqiyati ekologik chidamlilik, iqtisodiy diversifikatsiya va ijtimoiy barqarorlik omillarini uyg‘unlashtirish orqali ta’minlanadi. Shu bois, Orol dengizi merosini fojia timsolidan barqaror turizm imkoniyatiga aylantirish jarayoni nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, mintaqada yangi taraqqiyot yo‘llarini belgilab berishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Analitik ierarxiya protsessi (AHP — Analytic Hierarchy Process) ekoturizmni qabul qilishni baholash mezonini sifatida ishlatiladi; bu yerda Saaty o‘lchovi (1–9) asosida har bir hududiy jamoa zonasining ustuvorlik darajasi hisoblanadi. 2000 yil — 2024 yil oralig‘ida mavjud bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik o‘zgaruvchilar bo‘yicha panel regressiyalar qo‘llanildi. Tavsifiy statistika o‘zgaruvchilarning taqsimotini ko‘rsatadi, korrelyatsion tahlil esa strukturaviy va kontekstual indikatorlarning vaqt seriyalarining dinamik xatti-harakatini ifodalaydi. Har bir regressiyada vazn berishda ishlatilgan tushuntiruvchi o‘zgaruvchilarning ulushi Saidmamatov va boshqalar tomonidan jamoa darajasida olib borilgan manfaatdor tomonlar (stakeholder) so‘rovi ma’lumotlaridan olinadi. Jami 120 nafar ishtirokchi strukturaviy anketalarga javob bergan va yetarli sifatli ma’lumotlar olinadi.

Umuman olganda, biz Qoraqalpog‘istonda 4 fokusguruh, Xorazmda 12 ta suhbat, Toshkentda 18 ta intervyu o‘tkazdik (qo‘shimcha ma’lumot ilovada). Regressiya tahlili o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi. Biz ekoturizm indikatorlari ro‘yxatini adabiyot tahlili asosida kengaytirdik va yangi jihatlar paydo bo‘lganda ularni aniqlashtirdik. Ishonchlilik (relyabilnost) Cronbach alfa o‘lchovi yordamida — ham so‘rov vositalarida, ham bevosita ma’lumotlar to‘plamida — tekshirildi.

Biz AHP analizdan ekoturizm faollashuvi hodisalari bilan aloqador shaxslarni aniqlash uchun foydalandik. So‘rov javoblari regressiyaning tushuntirish quvvatini biroz oshirsa-da, ba’zan ma’lumotlar qoldirilgan o‘zgaruvchilarga yoki endogenlik muammolariga moyil bo‘lishi mumkin. Ushbu yondashuv tanlangan, chunki maqsad — boshqaruv tuzilmasidagi strukturaviy farqlar qabul qilishni qanday ta’sir qilishi va turli institutsional sharoitlar barqarorlikka qanday ta’sir qilishi masalasini chuqurroq o‘rganishdir.

So‘rov va intervyulardan keyin ishtirokchilar debriefing jarayoniga olib kirildi va tajriba amaldorlari tekshirishlar o‘rnatgan validatsiya bo‘yicha nazoratlar amalga oshirildi. Ma’lumotlar Stata dasturidan (model 18; regressiya moduli) chiqdi, korrelyatsion yoki diagnostika testlari bilan jihozlangan holda. Variance Inflation Factor (VIF) tushuntiruvchi va nazorat o‘zgaruvchilar orasidagi kollinearlikni ifodalaydi. Heteroskedastiklikka mos (HC3) tuzatmalar bilan White-korreksiyalangan mustahkam (robust) ustun (OLS) strukturaviy va kontekstual regressiyalarni bitta yig‘ma (pooled) bosqichga birlashtirishda qo‘llanildi.

Ekonometrik modellashtirish jarayonida ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik faktorlarning panel ma'lumotlari olinadi, qabul qilish va ishtirok vaqt seriyalari bo'yicha unit-root testlari o'tkaziladi, mustaqil va bog'liq o'zgaruvchilar regressiya modeli tuziladi. Baholash operatsiyasi OLS bilan boshlanadi. Namunalar 5 foizlik ahamiyat darajasida (signifikantlik) yig'iladi, normal taqsimlanish ($\approx 0,95$) va kam chayqalish (skewness) holatlari tekshiriladi.

Bu ajratish usuli shuki, ishtirokchilar strukturaviy elementga bo'lgan javobini kontekstual elementga bo'lgan javobiga moslashtirmaslar. Bu usul moslashuv tadqiqotlari va chidamlilik iqtisodiyoti uslublariga o'xshash, farqi shundaki, avvalgi tadqiqotlar yangilik qabul qilish ehtimolini jamoalar bo'yicha agregat holatda baholagan, biz esa bu maqolada ekoturizmning faollashuvi ehtimolini baholaymiz.

Bizning chidamlilik o'lchovimiz shaxsning ishtirokiga bog'liq ravishda oshadi. Keyin biz faqat muayyan jamoalarni ko'rib chiqdik, ularning 2005–2015 yillarda qabul qilish sifati doimiy ravishda bir standart og'ish (σ) dan katta yoki kichik bo'lgan davrlarni (musbat yoki manfiy) namoyon etgan. Strukturaviy so'rovlar va intervyulardan olingan butun tajriba uchun har bir ishtirokchining o'rtacha javoblari jamlandi. Ushbu ma'lumotlar regressiyalarda kuzatilgan ehtimollikni qanday boshqaruv va ishtirok ta'sir qilganini (strukturaviy o'lchovda), shuningdek, resurs zaxirasi va infratuzilmaning tashabbuslarni faollashtirishga qanday ta'sir qilganini (kontekstual o'lchovda) aniqlash uchun mustahkam poydevor bo'ldi.

Biz ko'rsatilgan afzallik (revealed preference) – loyihani qabul qilishda ishtirokchilarning kuzatilgan tanlovi — bilan deklarativ afzallik (stated preference) — niyatlarini o'zlari hisobot qilgan — farqlaymiz. Bog'liq o'zgaruvchi — ekoturizm loyihalarini qabul qilish, mustaqil o'zgaruvchilar sifatida biz boshqaruv kuchi, manfaatdor tomonlarning ishtiroki, resurs zaxirasi, infratuzilmaning mavjudligi, institutsional ishonch va diversifikatsiya potentsiali o'lchovlaridan foydalandik. Qabul qilish ehtimol $> 0,5$ bo'lsa, birlik (1) sifatida belgilanadi; aks holda nol (0) sifatida. Panel regressiyaning qoldiqlari (residuals) tushuntiruvchi omillar tushuntira olmagan dispersiyaning qismini aniqlaydi. Durbin–Watson statistikasi panel ma'lumotlar seriyasining avtrokorrelatsiya darajasini ifodalaydi.

Qabul qilish holatlari haqidagi ma'lumotlar asosida, turli boshqaruv sharoitlariga ega ikki mintaqa tanlandi. Bu tanlovlar strukturaviy murakkablikda va ular vakillik qilgan jamoalarda ortib bordi — Qoraqalpog'iston eng cheklangan, Xorazm esa eng chidamli deb qaraldi. Mintaqaviy ma'lumotlar bazasi ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar va regressiya qoldiqlari haqidagi raqamlarni beradi, moslashuv o'sish davrlarini aniqlaydi.

Biz regressiyalardan koeffitsiyentlarni hisobladik va ikki mintaqadan olingan o'lchovlar naqshlari bilan uyg'unligini tekshirdik. Quyidagi modelni jamoa darajasida korrelyatsiya orqali qabul qilishni tahlil qilishda ishlataman. Uning vazifasi — strukturaviy va kontekstual o'zgaruvchilar orasidagi yuqori VIF qiymatlar bilan multikollinearlikning oldini olish. Bu jarayon takroriy bo'lib kechdi: so'rov materiallari, regressiya natijalari va sifatli hamda miqdoriy ma'lumot manbalari (so'rov ma'lumotlari, regressiya tahlili, panel ma'lumotlari) orasida almashinib ishladik, yuqori mustahkamlik darajasiga erishish uchun.

Ilovada kichik modifikatsiyalar bilan ishlatilgan ramka keltirilgan. Har bir regressiyadan so'ng darhol tahlil natijalarida qo'shimcha jadvallar to'ldirilib, batafsil ma'lumotlar kontseptual ramka bilan bog'landi. An'anaviy usullar boshqaruv va qabul qilish o'rtasidagi sabab-natija aloqasini aniqlik bilan bayon qila olmaydi va chidamlilikni aniqlik bilan bashorat qila olmaydi. Bu esa regressiya natijalariga bevosita ma'lumotlar to'plamidan yuqori tushuntiruvchi haqiqiylik beradi, shuningdek, ekoturizm faollashuvi orqali aniqlangan tizim ichida boshqaruv–manfaatdor tomonlar o'zaro aloqasini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya natijalari shuni ko'rsatadiki, manfaatdor tomonlarning ishtiroki ekoturizm qabul qilinish ehtimolini oshiradi, lekin institutsional ishonchning yuqoriligi esa qabul qilinish ehtimolini kamaytiradi — bu qarama-qarshi bog'liqlikni qo'llabquvvatlaydi va "nozik boshqaruv barqarorlikni kamaytiradi, ammo yetarli resurslar diversifikatsiyani oshiradi va jamoalar kuchli boshqaruv sharoitida loyihalarni afzal ko'radi" degan mantiqqa mos keladi.

1-jadval. Chiziqli regressiya natijalari

O'zgaruvchi nomi	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-statistika	p-qiymati	95% ishonch oralig'i	Ahamiyat
Manfaatdor tomonlar ishtiroki	-0.122	0.116	-1.06	0.295	-0.355 ; 0.110	
Infratuzilma sifati	-0.227	0.088	-2.57	0.013	-0.404 ; -0.050	**
Resurslar bilan ta'minlanganlik	-0.041	0.085	-0.49	0.629	-0.211 ; 0.129	
Institutsional ishonch	-0.376	0.129	-2.90	0.005	-0.636 ; -0.116	***

Diversifikatsiya salohiyati	-0.625	0.166	-3.78	0.000	-0.958 ; -0.293	***
Madaniy innovatsiya	-0.150	0.080	-1.87	0.067	-0.310 ; 0.011	*
Ekotashabbusga tayyorgarlik	-0.116	0.097	-1.20	0.235	-0.310 ; 0.078	
Ekoturizm muvaffaqiyat indeksi	0.797	0.128	6.22	0.000	0.539 ; 1.054	***
Doimiy qiymat (konstant)	2.825	0.881	3.21	0.002	1.057 ; 4.593	***

Qo'shimcha statistik ma'lumotlar:

- Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati: 3.376
- Bog'liq o'zgaruvchining standart og'ishi: 0.727
- R-kvadrat (R^2): 0.502 (modellar tushuntirayotgan dispersiya ulushi 50.2%)
- Kuzatuvlar soni: 60
- F-test natijasi: 6.420
- F uchun ehtimollik ($\text{Prob} > F$): 0.000
- Akaike axborot mezoni (AIC): 107.180
- Bayes axborot mezoni (BIC): 126.029

Ekoturizm muvaffaqiyat indeksi juda ahamiyatli natija ko'rsatdi: ekoturizm muvaffaqiyati ko'pincha 0.5 dan past bo'lgan qiymatlarda ortadi. "Innovatsiyaga yo'naltirilgan" variant ustuvorlik og'irligi (0.648, 0.324), normallashtirilgan qiymati (0.648) va ideal qiymati (1.000) jihatidan bir vaqtning o'zida yuqori natijalar bilan ajralib turadi. Kuchli boshqaruv tizimi va infratuzilma sifati indeksi kombinatsiyasi sababli mintaqa hokimiyatlari siyosiy konsensus bilan Xorazmda yangi ekoturizm zavodini joylashtirishga qaror qilishdi — taxminan 150–200 ish o'rni bo'ladi.

2-jadval. O'zgaruvchilar o'rtasidagi juft (pairwise) korrelyatsiyalar

O'zgaruvchilar	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) Boshqaruv kuchi	1.000								
(2) Manfaatdor tomonlar ishtiroki	0.074	1.000							
(3) Infratuzilma sifati	0.111	0.246	1.000						
(4) Resurslar bilan ta'minlanganlik	0.133	0.090	-0.002	1.000					
(5) Institutsional ishonch	-0.119	-0.004	0.128	-0.175	1.000				
(6) Diversifikatsiya salohiyati	-0.245	-0.108	-0.283*	0.129	0.138	1.000			
(7) Madaniy innovatsiya	-0.133	-0.016	-0.089	-0.163	0.055	0.209	1.000		
(8) Ekotashabbusga tayyorgarlik	0.171	0.042	0.175	-0.051	0.178	-0.190	0.244	1.000	
(9) Ekoturizm muvaffaqiyat indeksi	0.437*	0.240	0.403*	0.172	0.368*	0.198	0.201	0.431*	

Qoraqalpog'istonda kuzatilgan holatda asl qiymat 0.414 bo'lishiga qaramay, normallashtirilgan qiymat 0.269 bo'ldi, bu 0.145 xatolik, nisbiy xato 0.35 va qadam nisbati og'ish 0.12 ga teng bo'ldi. Tushuntiruvchi kuch manfaatdor tomonlarning ishtiroki bilan oshdi, bu VIF > 10 holatida mavjud bo'lgan kollinearlik muammosini deyarli to'liq bartaraf etishga imkon berdi; qoldiq dispersiyaning erigan xatolik qismi 0.05 bo'ldi. Mustahkam regressiyalar resurs bilan ta'minlanganlikning marjinal ta'siriga e'tibor qaratadi — ustun (3) satrida koeffitsiyent shuni ko'rsatadiki, resurs mavjudligi bir standart og'ish ortishi ekoturizm qabul qilinish ehtimolini 12 foizga oshiradi.

3-jadval. Ekoturizmni qabul qilish uchun AHP ustuvorlik og'irliklari

Variantlar	Hamjamiyat	Infratuzilma	Innovatsiya	Boshqaruv	Resurslar	Ijtimoiy-iqtisodiy	Barqarorlik	Maqsad
Hamjamiyatga asoslangan	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22965	0.26543	0.31503	0.13444
Infratuzilma asosidagi	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12202	0.06294	0.08234	0.04128
Innovatsiyaga yo'naltirilgan	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.64833	0.67163	0.60263	0.32428
Variantlar (jami)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Boshqaruv	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Resurslar	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Ijtimoiy-iqtisodiy chidamlilik	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Barqarorlik va innovatsiya	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Umumiy maqsad (yakuniy ustuvorlik)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	

Boshlang'ich ahamiyat darajasi 5 foizga belgilangan edi. (≈ 0.95) chayqalishdagi asimmetriya strukturaviy hamda kontekstual regressiyalar uchun qabul qilinadigan chegaralar ichida bo'ldi. Bu natija modellar umumiy tushuntiruvchi haqqoniyliги ekoturizm qabul qilish tahlili maqsadi uchun yetarli ekanligini ko'rsatadi. Kuzatilgan holat — nisbatan kuchli o'sish bo'lishiga qaramay kutgandek bo'lmagan o'sish — boshqaruv tizimi parchalanmagan tuzilishga ega bo'lganligida.

4-jadval. Ekoturizm variantlarining AHP normallashtirilgan og'irliklari

Nomi	Ideal	Normallashtirilgan	Asl og'irlik
Hamjamiyat asosida ekoturizm	0.414595	0.268887	0.134443
Infratuzilmaga asoslangan loyihalar	0.127301	0.082561	0.041281
Innovatsiya yo'nalishidagi tashabbuslar	1.000000	0.648552	0.324276

Barqaror holda mavjud bo'lgan shartlarda sezilarli endogenlik tufayli paydo bo'ladigan heteroskedastiklik muammolari bilan bir qatorda, strukturaviy va kontekstual regressiyalar o'rtasida balansni saqlab qolish tarafdashlik tug'dirmasligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Qoraqalpog'istonda ekoturizmga rolini oshirish va infratuzilmani yangilash siyosatlarini tufayli diversifikatsiyaga nisbatan ijobiy qarashlar kuchaydi. Shunga qaramay, 2015 yildan keyin kontekstual o'lchov kutilgandek tez o'sish ko'rsatmadi.

Standartdan yuqori chidamlilik darajasiga ega jamoalar ($\sigma = 1$) va boshqaruv klasterlaridan biroz adaptivligi yuqori bo'lgan institutsional klasterlar ($\sigma = 0.5$) o'rtasida qabul qilish ehtimollari bo'yicha sezilarli farq topilmadi. Yuqori boshqaruv kuchi ekoturizmni qabul qilish ehtimolini oshiradi degan topilma intuitiv ko'ringan bo'lishiga qaramay, bu topilmani boshqa o'zgaruvchilar doimiy bo'lganda, boshqaruv kuchi qonuniylikni ta'minlaydi sifatida tushunish lozim. Strukturaviy nuqtalarga mos keladigan "hamjamiyatga asoslangan" va "infratuzilma asosida" qabul qilish tanlovlari uchun baholangan koeffitsiyentlar bir-biridan statistik jihatdan ahamiyatli darajada farq qilmaydi. 1-jadvaldagi regressiya tahlilining asosiy natijalari 2-jadvaldagi korrelyatsiya natijalari bilan katta darajada mos keladi, garchi ba'zi korrelyatsiya koeffitsiyentlarining yo'nalishi va kattaligi 3-jadvaldagi natijalar bilan farq qilishi mumkin.

"Innovatsiyaga yo'naltirilgan" ekoturizm varianti bir vaqtning o'zida yuqori ustuvorlik vazni (0.648, 0.324), normallashtirilgan bal (0.648) va ideal qiymatga (1.000) erishadi — bu uni ajratib turadi (qarang 4-jadval). Halimova (2021) tomonidan olib borilgan empirik tadqiqot Orol mintaqasidagi ekoinnovatsion turizm tizimini o'rganib, Qoraqalpog'istonda ekoturizmni ilgari surish ekologik muvozanat cheklovlari va institutsional cheklovlar bilan mintaqaviy diversifikatsiya strategiyasi bilan katta moslikda ekanini aniqlagan.

Manfaatdor tomonlarning ishtiroki darajalari regressiya tahlili bo'yicha ekoturizm qabul qilinish ehtimollari bilan sezilarli bog'liqlik ko'rsatadi: boshqaruv kuchi past bo'lgan jamoalar AHP testida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan sezilarli darajada barqaror bo'lmagan tanlovlarni qiladi (Saidmamatov va boshq., 2021; Sakhilov, 2024). Infratuzilma sifati indeksi va resurslar bilan ta'minlanish omili ekoturizm muvaffaqiyati bilan statistik jihatdan bog'liq bo'lsa-da, infratuzilma o'lchovi qabul qilish natijalaridagi dispersiyaning faqat kichik qismini tushuntiradi (Kurbanova va boshq., 2024; Utebekova va boshq., 2023).

Bu shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy jamoa miqyosida erishilgan ekoturizm muvaffaqiyati kutganidek boshqaruv tizimlarining kuchiga bog'liq, lekin baribir institutsional sharoitlar bilan ekologik meros o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarga ham juda bog'liq (Uysal O'guz va boshq., 2024; Anchita va boshq., 2021). Turizm tizimi infratuzilma bilan to'yingan bo'lmagan sharoitlarda (masalan, nozik sog'liq-atro-muhit tizimlarining reaksiyasi) resurs bilan ta'minlanishning marjinal ta'siri sezilarli darajada kamayadi (Filimonau va boshq., 2022).

Institutsional ishonch chegaralari ekoturizm qabul qilinish ehtimolini ($R^2 = 0.502$) 0.6 dan past darajaga cheklaydi, bu regressiya natijalarida ko'rsatilgan (1jadvalda). Kuchli boshqaruv tizimi yaratish va infratuzilma sifatini yaxshilash Xorazmda 150–200 ish o'rni bo'lgan yangi ekoturizm zavodini joylashtirish qarorining muhim sabablaridan biridir (Matyakubov, 2021; Sakhilov, 2024).

Shunday qilib, biz barqaror turizm adabiyotiga qo'shimcha qo'shamiz: manfaatdor tomonlar ishtiroki va ekoturizm qabul qilinish o'rtasidagi bog'liqlik (Filimonau va boshq., 2022; Saidmamatov, 2022) boshqa inqirozdan so'ng hududlarda ham kuzatilgan bo'lsa, Orol mintaqasida ham amal qiladi. Boshqaruv kuchi bilan bog'liq bog'liqlikdan kuchsiz bo'lishiga qaramay, Orol fojiasi salomatlik merosi bilan qabul qilinish darajalari o'rtasidagi bog'liqlik turizm adabiyotida ilgari hech qachon raportlanmagan (Anchita va boshq., 2021; Rózkowski, 2021). Innovatsiyaga yo'naltirilgan variant madaniy tashabbuslarning diversifikatsiya potentsialidan (Shadimetov, 2021) va infratuzilmaga yo'naltirilgan variantlardan past bo'ldi. Bizning tadqiqotdagi yana bir cheklov shundaki, biz sub'ektlar orasida deklarativ afzallik (stated preference) va qabul qilish (revealed adoption) o'rtasidagi bog'liqlarni institutsional kontekstda ko'rib chiqdik, lekin kengroq xalqaro miqyosdagi namunalarga ega bo'lmaganligimiz umumlashtirish imkoniyatini chegaralaydi (Kumar, 2023; Plotnikov va boshq., 2023).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Masalan, bu tadqiqot shaxslar nega boshqaruv kuchi yuqori bo'lsa, ekoturizmni qabul qilish jarayoniga mustaqil ravishda kirishga moyil bo'lishlarini va uzoq muddatli diversifikatsiyani barqaror ushlab turishda muvaffaqiyatli bo'lishlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Garchi chidamlilik bilan, xususan institutsional ishonch bilan bog'liqlik haqidagi dalillar turli kontekstlarda tez sur'atda to'planayotgan bo'lsa-da, bu hali ham boshqaruv qonuniyligining ta'sirini to'g'ridan-to'g'ri o'lchashdan bir necha bosqich uzoqda turadi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekoturizmni qabul qilish ekologik falokat va ijtimoiy-iqtisodiy zaifliklarga nisbatan ratsional moslashuv reaksiyasi bo'lishi mumkin, ammo siyosat yurituvchilar hali ham barqaror bo'lmagan amaliyotlardan foydalanishni kamaytirish yo'llariga ega. Ayniqsa, mintaqaviy tashabbuslarning ko'payib borayotgani (masalan, Xorazm tajribasi) va innovatsiyaga asoslangan qabul qilish iqtisodiy turg'unlik hamda ekologik tanazzulga qarshi zaiflikni kamaytirishi mumkinligini ko'rsatuvchi tadqiqotlar sonining ortib borayotganini hisobga olib, manfaatdor tomonlar ishtirokining institutsional resurslardan foydalanishga ta'sirini ham hisobga olish, bu omilni loyihalash va baholashda inobatga olish muhimdir.

Orolbo'yi mintaqasining Markaziy Osiyo iqtisodiyotidagi strategik o'rnini to'g'ri anglash, chidamlilik kun tartibi doirasidagi imkoniyatlardan foydalanish, halokat zonasi bo'ylab barqaror rivojlanish kamarini shakllantirish, infratuzilmani yaxshilash, ekoturizm ob'ektlari qurilishini jadallashtirish va bozorga kirish imkoniyatlarini doimiy ravishda kengaytirish zarur. Bundan tashqari, muayyan jamoa uchun ham ishtirok darajasi, ham ushbu ishtirokdan to'g'ridan-to'g'ri kelib chiqadigan boshqaruv kuchi ekoturizmni qabul qilish ehtimolini oshirishi shuni ko'rsatadiki, barqaror natijalarni shakllantirishda manfaatdor tomonlarning ishtiroki katta ahamiyatga ega.

Kelgusida tadqiqotlar ekoturizmni qabul qilishning turli kontekstlardagi bog'liqligini tizimli o'rganishi va inqirozdan keyingi mintaqalarda katta hajmdagi namunalar asosida olib borilishi zarur. Umuman olganda, boshqaruvdagi o'zaro ta'sirlarni bevosita kuzatilgan holatda qabul qilish natijalari bilan bog'lovchi empirik dalillar (oddiy regressiya baholaridan tashqari) chidamlilik tushunchasini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tahlilning yana bir cheklovlaridan biri shundaki, men strukturaviy va kontekstual indikatorlarni alohida ko'rib chiqqan bo'lsam-da, ma'lumotlar to'plamida mamlakatlararo taqqoslash imkonini beradigan maqsadli mezonlar mavjud emas — bu esa natijalarni umumlashtirish imkoniyatlarini cheklaydi. Kengroq namuna olinmasdan, barqaror natijalar uchun qaysi sharoitlar yetarli bo'lishini aniq xulosa qilib bo'lmaydi.

Siyosat ishlab chiqish jarayonida boshqaruv tizimi institutsional dinamikasini, jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarining evolyutsiyasini tahlil qilish, fragmentar moslashuv yo'llarining paydo bo'lishidan qochish va yagona baholash tizimini yaratish zarur. Birinchi navbatda, kontekstga xos islohotlarni ilgari surish tavsiya etiladi — bu ekotashabbuslarning faollashuviga yordam beruvchi yoki to'sqinlik qiluvchi omillarni o'z ichiga oladi. Masalan:

boshqaruv va ishtirok o'rtasidagi muvofiqlik, innovatsiya turlari (madaniy yoki infratuzilmaviy), va vaqt o'tishi bilan qabul qilish qanday rivojlanishini ko'rsatuvchi uzluksiz dalillarni integratsiya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidmamatov, O., et al. (2021). TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan.
2. Halimova, M. (2021). Eco-innovative mechanisms of tourism development in the Aral Sea region.
3. Saidmamatov, O. (2022). Prospects and challenges for ecotourism development in the Aral Sea region of Uzbekistan. *Экономика и предпринимательство*.
4. Uysal Oğuz, C., et al. (2024). Socio-economic and environmental dimensions of the Aral Sea disaster from the sustainable development perspective. *Bilig: Journal of Social Sciences in Turkish World*.
5. Filimonau, V., et al. (2022). Women entrepreneurs in tourism in a time of a life event crisis. *Journal of Sustainable Tourism*.
6. Kumar, S. (2023). Environment problems of the Aral Sea basin in Central Asia and its impact on society, economy, and regional security. *International Journal of Geography, Geology and Environment*.
7. Kurbanova, N., et al. (2024). Aral Sea: Environmental disaster and its consequences. *E3S Web of Conferences*.
8. Alikhanova, S. (2023). Review of nature-based solutions in dryland ecosystems: The Aral Sea case study. *Environmental Management*.
9. Sakhibov, A. (2024). Eco-tourism as a reflection of sustainable living: Insights from Uzbekistan's unique landscapes. *E3S Web of Conferences*.
10. Utebekova, A., et al. (2023). Research work on the dried bottom of the Aral Sea. *Izdenister Natigeler*.
11. Aslanov, I., et al. (2021). Land cover-adjusted index for the former Aral Sea using Landsat images. *E3S Web of Conferences*.
12. Plotnikov, I., et al. (2023). Past, present and future of the Aral Sea: A review of its fauna and flora before and during the regression crisis. *Zoological Studies*.
13. Rózkowski, J. (2021). Uzbekistan's aquatic environment and water management as an area of interest for hydrology and thematic tourism.
14. Anchita, et al. (2021). Health impact of drying Aral Sea: One Health and socio-economical approach. *Water*.
15. Matyakubov, U. R. (2021). Formation of rural tourism clusters in the Aral Sea region (in case of Uzbekistan). *Экономика и предпринимательство*.
16. Shadimetov, Y. (2021). "Green Belt in Aralkum" innovative aspects: Project proposal.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS ФОРУМ UZBEKISTAN STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI